

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПУТЕМ ФОРМИРОВАНИЯ РОЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Умарова Феруза Нигматовна

*Старший преподаватель кафедры английского языка,
«ТИИИМСЭ» Национальный исследовательский университет,
Ташкент, Узбекистан*

Аннотация. Это качественное исследование в значительной степени основано на критическом анализе научной мысли и работе о важности методологии преподавания и ее связи с личностью учителя языка. Основываясь на прагматическом исследовании темы исследования, в этом исследовании выдвигаются идеи о методологии преподавания и личностных характеристиках, позволяющие подготовить более компетентных учителей английского языка.

Ключевые слова: Преподавание английского языка, преподаватели, методика преподавания, личность учителя, стиль преподавания.

На уроках иностранного английского языка важно, чтобы учитель имел подготовленное мышление для преподавания английского языка ученикам разного происхождения. По словам Хашима, Алама и др. (2014), важными чертами также являются следующие межличностные черты: высокий уровень дисциплины, умение справляться с разнообразием и позитивный настрой. Ожидается, что учителя адаптируют содержание урока к практической деятельности учащихся и будут оценивать интеллектуальное и языковое развитие. Все это улучшает успеваемость учащихся, если выполняется правильно. Как правило, на развитие и уверенность учащихся всегда влияет отношение учителей.

В настоящем исследовании рассматривается роль учителей с точки зрения методологий, которые они используют в классах, и предлагается, как учителя должны изменить свои личные прихоти и фантазии в отношении преподавания и развития личности, а также выбрать методологию, которую они собираются использовать в обучении, языковой класс. Наличие хорошей степени не обязательно означает быть хорошим учителем. Скорее, важны многие другие качества. Совершенно необходимо, чтобы хороший учитель обладал личной эффективностью, навыками взаимодействия и навыками ходатайства, которые вместе известны как навыки работы с людьми наряду с традиционными навыками преподавания. А для преподавания английского языка в неродном контексте необходимы «глобальные навыки» (Haines, 2019). Этот навык включает в себя способности общения и сотрудничества, креативность и критическое мышление, межкультурную компетентность, а также эмоциональную саморегуляцию и благополучие, которые дают возможность работать в международной среде. Это также включает в себя культурную осведомленность, языковые и коммуникативные навыки.

Английский язык постоянно преподается во многих других регионах мира. Роль заинтересованных сторон заключается в том, чтобы влиять на необходимый уровень компетентности учителей во всех аспектах преподавания. К заинтересованным сторонам преподавания английского языка относятся студенты, администраторы и другие преподаватели. Роль политиков (администраторов) заключается в определении необходимых компетенций (Arkoudis & Tran, 2010). Миллер (2012) в своей исследовательской работе обобщила характеристики хорошего учителя как наличие энтузиазма, творческого подхода, стимулирование учащихся к обучению, проявление положительного отношения к преподаванию, хорошее знание содержания и равное отношение ко всем учащимся. Помимо «хорошего» есть «великое». Учитель может перейти от «хорошего» к «великому», включив в него такие личные человеческие качества, как

терпение и терпимость. В целом, наличие разнообразного опыта преподавания ценно.

На другом конце спектра важно определить, приводят ли эти способности к желаемым результатам и отражают ли они их. Это, конечно, может быть продемонстрировано только успеваемостью учащихся или количественно средними оценками учащихся. Чтобы обеспечить улучшение в более широком, а не индивидуальном масштабе, обращение внимания на то, как учителя используют и развивают содержание семинаров, также является хорошим способом определения способностей учителей. При проведении исследований методологии и педагогики учителей компетентность учителей измеряется по признаку культуры, пола, возраста и формы обучения.

В заключение следует отметить, что ни одна базовая форма обучения не привлекает всех учащихся. Ни один уникальный стиль преподавания не помогает улучшить работу всех учащихся одновременно. Ключевым моментом является помощь учащимся в подключении к контенту. Одно конкретного стиля преподавания недостаточно. Вместо этого учителям также рекомендуется менять свои методы преподавания и стратегии для повышения эффективности. Несмотря на препятствия и барьеры, студенты должны усердно работать. Ожидается, что они будут получать удовольствие от выполнения своей работы. Во всех сферах любопытство ведет к обучению. Разнообразие стилей и методов обучения гарантирует, что ученикам не будет скучно. Информация, адаптированная за пределами классного обучения, означает, что учащиеся приобретают широкий спектр навыков, которые гарантируют, что им не будет скучно в классе. В целом, такие стили (методы) оказались продуктивными при обучении в классе. К ним относятся предоставление студентам положительных отзывов, поощрение студентов, уверенность в их вере в то, что они могут преуспеть, и предоставление студентам возможностей проявить себя. Студентам следует давать задания,

которые не являются слишком сложными в каждый конкретный период времени; скорее, они должны быть сложными, а не просто профессиональными. Все это зависит от личности учителя, и важно иметь в учителе эти качества.

Использованная литература

1. Аркудис С. и Тран Л.Т. (2010). Написание бла-бла-бла: подходы и проблемы преподавателей в поддержке иностранных студентов. Международный журнал преподавания и обучения в высшем образовании, 22 (2), 169–178.

2. Хейнс, П. (2019). Развитие глобальных навыков в классах ELT. ЭЛТОК. Глобальный блог ELT. 2020. Издательство Оксфордского университета ELT

3. Хашим, Н.М.Х.Н., Алам, С.С., и Юсофф, Н.М. (2014). Взаимосвязь между личностью учителя, мониторингом, средой обучения и успеваемостью учащихся по английскому языку. Журнал языковых исследований, 14 (1). <https://doi.org/10.17576/GEMA-2014-1401-07>

4. Миллер П. (2012). Десять качеств хорошего учителя. Форум учителей английского языка, 50(1), 36–38. <https://doi.org/10.12968/prtu.2012.1.4.50>

5. Umarova F. Teacher personality in the improving english teaching methodology GOLDEN BRAIN, 2(2), 166-170, ISSN: 2181-4120, 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10513659>